

АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В СССР В 1920-Е ГОДЫ НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И РЕЗУЛЬТАТЫ

THE ANTI-ALCOHOL CAMPAIGN IN THE USSR IN THE 1920S ON THE EXAMPLE OF THE SAMARA PROVINCE: PREVENTION MEASURES AND RESULTS

НЕМАНОВА МАРИНА РУСЛАНОВНА,
Самарский государственный университет.

NEMANOVA MARINA RUSLANOVNA,
Samara State University.

В статье рассматриваются основные меры по ликвидации проблемы чрезмерного распространения алкогольной зависимости в СССР в 1920-е годы на примере Самарского региона. Приводятся причины широкого развития алкогольной зависимости среди основных категорий населения Советского государства, представители которых являлись идеологической основой построения социалистического государства. На примерах повседневной жизни населения Самарской губернии в 1920-е годы обобщается отношение советского общества к употреблению алкоголя и спиртных напитков. Анализируются итоги пропагандистской деятельности местных органов власти по проведению антиалкогольной кампании по оздоровлению общества в ранний советский период.

The article discusses the main measures to eliminate the problem of excessive alcohol dependence in the USSR in the 1920s using the example of the Samara region. The reasons for the widespread development of alcohol dependence among the main categories of the population of the Soviet state, whose representatives were the ideological basis for building a socialist state, are given. Using examples of the daily life of the population of the Samara province in the 1920s, the attitude of Soviet society to the consumption of alcohol and alcoholic beverages is summarized. The results of the propaganda activities of local authorities to conduct an anti-alcohol campaign to revitalize society in the early Soviet period are analyzed.

Ключевые слова: *алкоголизм, пропаганда, здоровый образ жизни, скорая помощь, здравоохранение.*

Key words: *alcoholism, propaganda, healthy lifestyle, ambulance, healthcare.*

Решить проблемы повсеместного распространения алкоголизма в Самарской губернии Самарский губернский отдел здравоохранения (Самгубздрав) пытался только через проведение лекций о вреде употребления алкоголя и агитационную деятельность в прессе. В газете «Коммуна» с целью пропаганды отказа населения от пьянства печатались шуточные рубрики «Чашка самогона» [1, с. 3], «Пивная канитель» [1, с. 3], предупредительные научные статьи о вреде самогона, такие как «Действие спирта на организм» [1, с. 2], «Болезни нашего рынка: спирта, коньяка и водочных суррогатов» [1, с. 3] и т.д. На промышленных предприятиях Самары с преобладающим мужским населением проводились лекции на темы вреда употребления алкоголя. Например, в 1923 году в клубе самарского союза грузчиков читалась лекция на тему «Алкоголизм и его последствия» [2, л.13]. При этом про-

ведение таких лекций имело нерегулярный характер и во многом зависело от субъективных факторов: злоупотребление алкоголем на рабочем месте, желание руководства предпринимать меры по пресечению массового алкоголизма среди работников и т.д.

Лишь в единичных случаях люди были не осведомлены о вреде употребления алкогольной продукции. Почти в каждом периодическом издании того времени транслировались темы о вреде алкоголя. Такая широкая пропаганда свидетельствует о повсеместном распространении алкоголизма в Самарском крае. К примеру, только за один день, 24 января 1926 года, за появление в пьяном виде на улице и в общественных местах в Самаре городской милицией было задержано 33 человека [1, с. 2]. Через год такая тенденция не изменилась: 6 января 1927 года, за пьянство в Самаре было задержано 22 человека [1, с. 3].

Борьбу с подпольным самогонварением и винокурением советские власти вели в основном насильственным способом. В 1923 году советское правительство, обеспокоенное повсеместным увеличением тайной варки самогона, издало декрет, согласно которому устанавливались штрафные суммы за незаконное приготовление, хранение спиртосодержащих веществ и премирования сотрудников милиции за разоблачения преступных действий [1, с. 1].

Несмотря на попытки властей по проведению соответствующей санитарно-просветительской деятельности и агитационной работы, можно констатировать наличие среди жителей Самарской губернии тенденции к дальнейшему распространению алкогольной зависимости.

Имело место толерантное отношение к спиртным напиткам (самогонке), попытка представителями различных слоев населения оправдать пристрастие к алкогольной продукции. Примером существовавшего в те годы такого мировоззрения у населения Самарского региона может служить ставшая известной «маленькая история», опубликованная в «Коммуне», в которой писалось о постоянных непристойных выходках одного из представителей рабочего класса: «Свою ругань Савелов свою грубость объясняет тем, что он уж так воспитан, что он «рабочий». Этим он оправдывает и пьянство» [1, с. 1].

Следуя примеру рабочих, которые в виду своей профессии «имеют право на употребление самогонки», партийные работники также не желали отказываться от возможности «выпить рюмку самогонки на рабочем месте»: «За последнее время – май, июнь, – прошел не один десяток дел по обвинению партийных товарищей в пьянстве, за которое многие были исключены из партии, как испортившиеся и приносящие вред партии своим поступком. Однако многие товарищи по этому вопросу говорят: «Коммунист такой же человек, как и другие, а потому то, что делает остальная масса, допустимо в данном случае и коммунисту» [1, с. 2].

Издав декрет о запрещении употребления и распространения алкоголя, государство, прежде всего, надеялось на инициативность сотрудников милиции, которые ввиду материального стимулирования должны были мобилизовать свои силы для борьбы с самогонварением и злоупотреблением спиртными напитками. Однако и денежное вознаграждение не всегда влияло на жизненную позицию милиционеров в отношении употребления алкоголя. Так вместо того, чтобы работать, некоторые сотрудники правоохранительных органов сами занимались распиванием алкогольной продукции, а вместо задержания преступников такие милиционеры могли арестовать добропорядочных граждан общества: «В конце марта пьяный милиционер Иванов Михаил задержал группу комсомольцев. Комсомольцы охотно последовали за ним во второе отделение милиции. Там их отпустили, но о поступке Иванова один из задержанных направил в «Коммуну»» [1, с. 2].

Можно отметить факт использования самогонки в качестве основного средства манипуляции над человеческим сознанием и действенного способа достижения карьерного роста и материальной выгоды. Судя по сатирическим карикатурам того времени, публиковавшим-

ся в местной прессе, злоупотребления на рабочем месте являлись достаточно частыми ситуациями.

Рис 1. Карикатура о повсеместности распространения алкоголизма среди председателей волостных исполнительных комитетов. Кого выбирать?

В связи с этим организованные застолья в рабочее время становились своеобразным социальным лифтом для занятия более привлекательной должности. Постоянные случаи употребления алкоголя сказывались и на общей производительности труда предприятия. Именно поэтому стремление к наведению порядка имели лишь начальники промышленных предприятий.

В сельской местности целые селения страдали от вполне поощряемой и никак не наказуемой деятельности самогонщиков. В селе Старый Буян Самарского уезда встречались случаи крайне распространенного злоупотребления алкогольной продукцией, которого «редко где можно было еще встретить». По словам очевидцев, «самогон буквально лился рекой», и нелегальная продажа алкоголя становилась причиной невероятного воровства на данной территории. Противоправные действия воров-самогонщиков доходили до того, что преступники «разбивали амбары бревнами почти открыто» [3, с. 19].

Преступления людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, не всегда осуждались лишь потому, что сама местная власть, а именно представители волисполкомов, а также сельсоветов нередко были вовлечены в процесс не только участия в употреблении самогонки, но и целенаправленного спаивания остального населения. Они сами предупреждали большинство самогонщиков о готовящихся на них облавах. Так, село Новый Сарбай,

по мнению его жителей, представлял собой «большой самогонный аппарат». Темпы самогонварения достигали такого размаха, что алкогольная продукция поставлялась на рынки в Самару и Кинель-Черкассы. Волсовет, в свою очередь, имел позицию «кого хочешь споим». На собраниях местной власти можно было увидеть «на сходках пили, целым обществом» [4, с. 4]. Местные жители, как правило, не осуждали винокурение. Более того, крестьяне стали считать самогонварение нормальным делом и святым правом. Однако иногда все же находились свидетели, заявлявшие о винокурении и всеобщем пьянстве милиции. В марте 1924 года Самарский губернский отдел работниц отмечал: «В отношении борьбы с самогоном крестьянка проявляет большую инициативу. Первый, кто доносит власти о варке самогона – это крестьянка-делегатка и комсомольцы. Есть и такие случаи, что варят самогонку сами крестьянки- беднячки» [7, с. 133].

Наконец, для некоторых людей того времени производство самогона было основным видом предпринимательской деятельности. Тайное винокурение процветало как в сельской местности, так и городах. Самогонка больше всего производилась в местностях, прилегающих к г. Самаре и рабочим центрам, где она находила себе хороший сбыт. Продажа самогонки – это была всегда прекрасная возможность для получения материальной выгоды. Именно поэтому подпольное самогонварение было так активно развито независимо от повсеместного распространения идей о вреде употребления алкогольной продукции. И хотя за производство, хранение и торговлю самогонкой людям грозила уголовная ответственность, тем не менее, жители не прекращали заниматься данным делом. На территории Самарской губернии было известно достаточное количество смекалистых предпринимателей, умело скрывавших свою преступную деятельность. Так, в 1923 году был задержан прозванный в газете «Коммуна» «королем самогонщиков» некто Сапунков: «Вчера, в собственном фруктовом саду, задержан гр-н Сапунков, подозреваемый с 1919 года в изготовлении и торговле самогонкой. Сапунков – житель города Самары. Садовладелец. Доходами не удовлетворялся и подрабатывал на самогонке. Если собрать всю самогонку, которую выгнал Сапунков с 1919 года, то на нее берется ведер 500. Наконец доварился» [1, с. 1].

Предприимчивость людей не знала границ в деле самогонварения. От самостоятельно-го ручного производства самогонки жители Самарской губернии переходили к более сложным технологичным процессам создания одной из востребованных продукций того времени: ««Самогон за Волгой»: Гр-не Ларин и Абашкин занимались рыболовством. Тоска, а не работа. Немножко подумали и решили самогонный завод оборудовать. В лесу. Не просто как-нибудь, а по всем правилам самогонной техники. Ларин с Абашкиным работали терпеливо, методично. И долго бы работали незаметно, да бес попутал. Поссорились с третьим компаньоном. Третий обиделся. Взял, да и донес на своих товарищей» [1, с. 2]. Самогонщики к 1925 году в большинстве своем стали профессионалами, отличались очень хорошей организацией. При первом появлении милиции предупреждали друг друга. Выгонкой самогона занимались, соблюдая конспирацию, в лесах и оврагах. В 4-ом районе Самарского уезда были задержаны самогонщики-профессионалы, выгонявшие при помощи особого аппарата до 20 ведер за одну ночь [7, с. 147].

20-30% всех вызовов скорой помощи приходились на те случаи, когда «скорой помощи» совершенно и не требовалось. В числе одной из причин таких вызовов была необеспеченность населения в праздничные дни и дни отдыха обычной врачебной помощью в амбулаториях. Врачи «летучего» санитарного отряда выполняли и функции, не имевшие ничего общего с их задачами, в частности, перевозку психически больных и находящихся в состоянии алкогольного опьянения людей: за 1927-1928 год с эпилептическими, истерическими и нервными припадками было госпитализировано 426 человек и 100 человек с тяжелым опьянением [6, с. 32]. В среднем количество вызовов, на момент 1928 года, в день было 12 [5, л. 120].

Причины неутешительных результатов Санпросвета следует искать не только в просчетах санитарно-просветительской кампании, но и в социально-экономических аспектах развития в целом системы здравоохранения в Самарском регионе. Новое советское правительство считало, что все социальные проблемы, такие как проституция, алкоголизм являются порождением буржуазного общества, а освобожденный пролетариат вовсе не нуждается ни в опьянении, ни в случайных сексуальных связях. Советская власть отказывалась от компромиссных установок в сторону девиантов. Утопический советский лозунг – «здоровье трудящихся – дело рук самих трудящихся» – на практике оказался абсолютно недейственным для малограмотного населения. Очевидно, что население и не собиралось принимать участие в преодолении того, что им было удобно и выгодно в повседневной жизни. Утверждение партийных работников о том, что «пить можно, но нужно знать, сколько пить, где пить и как пить» расценивалось властями как «хитрый подход, который еще вреднее взгляда о беспорядочном выпивании алкопродукции» [1, с. 1].

Таким образом, процесс прививания правил здорового образа жизни тесно был связан с политическими установками государства. Пропагандистские меры отличались ситуативностью. Проблема алкоголизма в Советском государстве и в Самарском регионе, в частности, тесно перекликалась с проблемой высокого уровня преступности, искоренение которой также требовало усилий со стороны властей, а также в целом с низким уровнем заработка большинства населения региона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коммуна. URL: <https://www.prlib.ru/item/1360627>.
2. Отчеты, постановления Самгубздрава по борьбе с социальными болезнями. 1923-1924. // Цент. Гос. архив Сам. обл. (далее-ЦГАСО). Ф. Р-158. Оп. 8. Д.19. URL: <https://история-самары.рф>.
3. Деятельность самогонщиков // Сеятель Правды. 1925. №4. С. 19. URL: <https://meshok.net/item/213753700>.
4. Проблемы нашего общества // Деревня. 1925. №5. С. 4.
5. Протоколы съездов совещаний, конференций, общегородских собраний сан. врачей // ЦГАСО. Ф. Р-2148. Оп. 1. Д. 7. URL: <https://regsamarh.ru/cgaso/map/sss/sport/12259>.
6. Коген Ф. Скорая помощь в г. Самаре (1927-1928гг) // Вопросы здравоохранения Средне-Волжской Области. 1928. №3. С. 30-34.
7. Манькевич А.А. Основные формы девиантного поведения населения Самарской губернии в период новой экономической политики: 1921-1929-е годы.: дис. ... канд-та ист. наук. Самара, 2007. 268 с.
8. Марущак О.В. Состояние здоровья рабочих подростков Среднего Поволжья в 1920-е годы // Пензенский государственный университет. 2016. №4. С. 111-114.
9. Нефедов С.А. Уровень жизни населения и аграрное развитие России в 1900-1940 годах. М.: Изд. дом Дело, 2017. 429 с.

© Неманова М.Р., 2024.